

YEVROOSIYOCHILIK TA’LIMOTLARIDA “TURON” VA “TURKIYLIK” MUAMMOLARI

Zulfiya Ilxom qizi Karimova

1-bosqich magistrant

“Xalqaro munosabatlar va tahlil: Yevropa va Osiyo tadqiqotlari yo‘nalishi”

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: karimovazulfiya1990@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Siyosiy fanlar doktori, professor. R.I.Nurimbetov

Annotatsiya. Ushbu maqolada yevroosiyochilik ta’limotlari doirasida “Turon” va “Turkiylik” tushunchalarining nazariy hamda geosiyosiy talqinlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda N.S. Trubetskoy, P.N. Savitskiy, V.P. Nikitin va L.Gumilyov kabi rus yevroosiyochi mutafakkirlar qarashlari hamda Yusuf Akçura va Ziya Gökalp tomonidan ilgari surilgan panturkizm yondashuvlari o‘rganiladi. Shuningdek A. Smith, A. Khalid, E. Allworth va F. Tolipov kabi zamonaviy tadqiqotchilar ishlari asosida turkiylik tushunchasining madaniy identitet va geosiyosiy omil sifatidagi ahamiyati ochib beriladi. Tahlil natijalariga ko‘ra, Turon va turkiylik tushunchalari turli ilmiy maktablarda turlicha talqin qilinishi aniqlanadi: panturkizm yondashuvida ular madaniy-siyosiy birlik ideali sifatida, yevroosiyochilikda esa ko‘p millatli geosiyosiy makon va integratsion model sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy geosiyosiy jarayonlarda Turon va turkiylik tushunchalari mintaqaviy integratsiya va strategik identitetni tushunishda muhim nazariy kategoriyalar ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Yevroosiyochilik, Turon, turkiylik, geosiyosiy talqin, panturkizm, identitet, mintaqaviy integratsiya, Markaziy Osiyo, geosiyosat.

ПРОБЛЕМЫ «ТУРАНА» И «ТУРКИЗАЦИИ» В УЧЕНИЯХ ЕВРАЗИИЗМА

Зульфия Ильхом кизи Каримова

Студентка 1-го курса магистратуры

«Международные отношения и анализ: европейские и азиатские исследования»

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: karimovazulfiya1990@gmail.com

Научный руководитель:

Доктор политических наук, профессор **Р.И. Нуриμβетов**

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ теоретических и геополитических интерпретаций понятий «Туран» и «тюркичность» в рамках евразийских учений. В исследовании рассматриваются взгляды русских евразийских мыслителей, таких как Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, В.П. Никитин и Л. Гумилёв, а также пантюркистские подходы, предложенные Юсуфом Акчурой и Зией Гёкальпом. Кроме того, на основе работ современных исследователей — А. Смита, А. Халида, Э. Олворта и Ф. Толипова — раскрывается значение концепции тюркичности как культурной идентичности и геополитического фактора. Результаты анализа показывают, что понятия Турана и тюркичности по-разному интерпретируются в различных научных школах: в пантюркистском подходе они рассматриваются как идеал культурно-политического единства, тогда как в евразийстве — как многонациональное геополитическое пространство и интеграционная модель. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в современных геополитических процессах концепции Турана и тюркичности выступают важными теоретическими категориями для понимания региональной интеграции и стратегической идентичности.

Ключевые слова: евразийство, Туран, тюркичность, геополитическая интерпретация, пантюркизм, идентичность, региональная интеграция, Центральная Азия, геополитика.

THE PROBLEMS OF “TURAN” AND “TURKIZATION” IN THE TEACHINGS OF EURASIANISM

Zulfiya Ilkhom kizi Karimova

1st year master's student

“International Relations and Analysis: European and Asian Studies”

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: karimovazulfiya1990@gmail.com

Scientific supervisor:

Doctor of Political Sciences, Professor. **R.I. Nurimbetov**

Annotation. This article provides a comparative analysis of the theoretical and geopolitical interpretations of the concepts of “Turan” and “Turkic identity” within Eurasianist doctrines. The study examines the views of Russian Eurasianist thinkers such as N.S. Trubetskoy, P.N., Savitsky, V.P., Nikitin, and L. Gumilev, as www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.19046988

well as the Pan-Turkist approaches proposed by Yusuf Akçura and Ziya Gökalp. In addition, based on the works of contemporary scholars, including A. Smith, A. Khalid, E. Allworth, and F. Tolipov, the role of Turkic identity as both a cultural identity and a geopolitical factor is explored. The findings suggest that the concepts of Turan and Turkic identity are interpreted differently across various academic traditions: in Pan-Turkist discourse, they are presented as an ideal of cultural and political unity, whereas in Eurasianism, they are understood as a multinational geopolitical space and an integration model. The results suggest that in contemporary geopolitical processes, the concepts of Turan and Turkic identity function as important theoretical categories for understanding regional integration and strategic identity.

Keywords: Eurasianism, Turan, Turkic identity, geopolitical interpretation, Pan-Turkism, identity, regional integration, Central Asia, geopolitics.

KIRISH

Yevroosiyochilik XX asr boshlarida Rossiya emigratsiyasi muhitida shakllangan falsafiy va geosiyosiy yo‘nalish bo‘lib, u Yevroosiyo hududini alohida sivilizatsiya sifatida talqin qilishga intilgan¹. N.S.Trubetskoy Yevropa markazchiligini tanqid qilib, Rossiya va unga tutash hududlar G‘arbning periferiyasi emas, balki mustaqil tarixiy makon ekanini ta’kidlaydi². P.N. Savitskiy esa bu hududni geografik birlikdan ko‘ra kengroq — sivilizatsion va geosiyosiy makon sifatida izohlaydi³. “**Turon**” tushunchasi aynan shu ilmiy diskursda yangi mazmun kasb eta boshladi⁴. Tarixiy manbalarda Turon ko‘proq Markaziy Osiyo bilan bog‘langan bo‘lsa⁵, XIX–XX asr boshlarida panturkizm vakillari Turon tushunchasini turkiy xalqlarni birlashtiruvchi ideal sifatida talqin qilgan⁶. Ziya Gökalp esa Turonni madaniy birlik konsepsiyasi bilan bog‘lab, til va tarixiy xotirani asosiy birlashtiruvchi omillar sifatida ko‘rsatadi⁷. Biroq yevroosiyochilar ushbu tushunchani tor etnik doiradan chiqarib, ko‘p millatli geosiyosiy hudud sifatida qayta talqin qilgan⁸. Marlene Laruelle yevroosiyochilikni imperiyaviy identitet

¹ Laruelle M. *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*. – Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2008. – B. 42.

² Trubetskoy N.S. *Europe and Humanity*. – Moscow: Agraf, 2000. – B. 17.

³ Savitskiy P.N. *Kontinent Evraziya*. – Moscow: Agraf, 1997. – B. 56.

⁴ Bassin M. *Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism*. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016. – B. 102.

⁵ Barthold V.V. *Turkestan Down to the Mongol Invasion*. – London: Luzac & Co., 1928. – B. 23.

⁶ Landau J.M. *Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation*. – Bloomington: Indiana University Press, 1995. – B. 41.

⁷ Gökalp Z. *The Principles of Turkism*. – Leiden: Brill, 1968. – B. 75.

⁸ Bassin M. *Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism*. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016. – B. 118.

modeli sifatida tahlil qilib, unda turkiy komponentlar integratsion rol o‘ynaganini qayd etadi⁹. Turon tushunchasining turli ilmiy maktablarda turlicha talqin qilinishi uni geosiyosiy tahlil uchun muhim analitik kategoriya sifatida shakllantiradi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Turon tushunchasining yevroosiyochilik va panturkizm diskurslarida qanday shakllanganini qiyosiy-geosiyosiy yondashuv orqali tahlil qilishdir. Ilmiy adabiyotlarda Turon ko‘pincha ideologik yoki madaniy kategoriya sifatida ko‘rilgan, lekin uning zamonaviy geosiyosiy diskursdagi analitik ahamiyati yetarlicha o‘rganilmagan. Mazkur maqola Turon konsepsiyasini identitet, strategiya va mintaqaviy integratsiya nuqtalarida nazariy model sifatida qayta ko‘rib chiqishni maqsad qiladi. Ushbu maqolada Turon konsepsiyasini strategik narrativ sifatida tahlil qilinadi, chunki u geosiyosiy identitetni shakllantirish va mintaqaviy integratsiya g‘oyalarini asoslashda muhim diskursiv vosita bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda qiyosiy tahlil, tanqidiy geosiyosat yondashuvi hamda diskursiv analiz metodlari qo‘llanildi.

YEVROOSIYOCHILIKDA TURON: ROSSIYA SIYOSIY FIKRI

Trubetskoy Turonni etnik birlik emas, balki tarixiy integratsiya jarayonlari natijasida shakllangan sivilizatsion makon sifatida ko‘radi¹⁰. Uning fikricha, Yevroosiyxo xalqlari uzoq tarix davomida o‘zaro ta’sir orqali yagona madaniy maydon hosil qilgan. Savitskiy esa geografiyani siyosiy strategiyaning asosiy omili deb hisoblab, Turonni kontinental kuchlar muvozanatini ta’minlovchi markaz sifatida tasvirlaydi¹¹. Mackinder¹² va Spykman¹³ geosiyosiy nazariyalari bilan qiyoslaganda, Savitskiy kontinental makonning strategik ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. V.P. Nikitin Turon tushunchasini turkiy dunyo va Rossiya o‘rtasidagi tarixiy aloqalar orqali tushuntirib, sharqiy elementlarning Rossiya identitetidagi o‘rniga alohida e’tibor qaratadi¹⁴.

Lev Gumilyov esa etnogenez nazariyasi orqali Yevroosiyxo xalqlarining o‘zaro uyg‘unlashuvini tabiiy tarixiy jarayon sifatida izohlaydi¹⁵. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yevroosiyochilar Turon tushunchasini panturkizm idealidan farqli ravishda geosiyosiy modelga aylantirishga harakat qilgan. Shu nuqtai nazardan, Trubetskoy va Savitskiy Turon konsepsiyasini etnik birlik emas, balki

⁹ Laruelle M. *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*. – Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2008. – B. 63.

¹⁰ Trubetskoy N.S. *The Legacy of Genghis Khan and Other Essays on Russia’s Identity*. – Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1991. – B. 91.

¹¹ Savitskiy P.N. *Geopolitical Foundations of Eurasianism*. – Moscow: Mysl, 1992. – B. 37.

¹² Mackinder H.J. “The Geographical Pivot of History.” *The Geographical Journal*, 1904. – B. 421.

¹³ Spykman N.J. *America’s Strategy in World Politics*. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1942. – B. 24.

¹⁴ Nikitin V.P. *Evraziystvo: Ideologiya i Politika*. – Moscow: Nauka, 2001. – B. 69.

¹⁵ Gumilev L.N. *Ethnogenesis and the Biosphere of Earth*. – Moscow: Progress Publishers, 1990. – B. 133.

sivilizatsion-geosiyosiy makon sifatida ko‘rishga asos soladi. Ularning yondashuvi Mackinderning “Heartland” nazariyasidan farq qiladi, chunki bu yerda geografik omillar madaniy identitet bilan birga ko‘riladi. Shunday qilib, Turon konsepsiyasi klassik geosiyosiy nazariyalarga nisbatan alternativ sivilizatsion model sifatida paydo bo‘ladi.

TURK MUTAFAKKIRLARI VA PANTURKIZM TALQINI

Yusuf Akçura Turonni turkiy xalqlar siyosiy integratsiyasi g‘oyasi bilan bog‘laydi¹⁶. U milliy uyg‘onish jarayonida umumiy tarix va tilni asosiy birlashtiruvchi omil deb hisoblaydi¹⁷. Ziya Gökalp esa turkiylikni madaniy millatchilik orqali tushuntirib, Turonni madaniy uyg‘unlik ramzi sifatida talqin qiladi¹⁸. J.M. Landau panturkizm tarixini o‘rganib, Turon g‘oyasi romantik millatchilikdan amaliy hamkorlik modeliga evolyutsiya qilganini ta’kidlaydi¹⁹. Walter Hale turk tashqi siyosatining tarixiy rivojlanishini tahlil qilib, turkiy identitet elementi ba’zan strategik vosita sifatida qo‘llanilganini ko‘rsatadi²⁰. Mazkur tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, panturkizm diskursida Turon normativ ideal sifatida qaralsa, yevroosiyochilikda esa u geosiyosiy haqiqat sifatida talqin qilinadi.

TURKIYLIK VA IDENTITET: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Anthony Smith milliy identitet shakllanishida tarixiy xotira va madaniy ramzlar hal qiluvchi omil ekanini ta’kidlaydi²¹. Shu sababli turkiylik transmilliy madaniy identitet sifatida talqin qilinadi²². Adeeb Khalid Markaziy Osiyoda jadidchilik harakati turkiy identitetni zamonaviy siyosiy ong shakllanishiga olib kelganini yozadi²³. Edward Allworth ham zamonaviy o‘zbek identiteti shakllanishida turkiy tarixiy omillar strategik determinant sifatida namoyon bo‘lganini ta’kidlaydi²⁴. O‘zbekistonlik geosiyosiy tadqiqotchi Farhod Tolipov mintaqaviy hamkorlik ko‘proq pragmatik manfaatlarga asoslanganini qayd etadi²⁵.

¹⁶ Akçura Y. *Üç Tarz-ı Siyaset*. – Istanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1976. – B. 52.

¹⁷ Akçura Y. *Üç Tarz-ı Siyaset*. – Istanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1976. – B. 55.

¹⁸ Gökalp Z. *Turkism and Civilization*. – New York: Columbia University Press, 1959. – B. 101.

¹⁹ Landau J.M. *Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation*. – Bloomington: Indiana University Press, 1995. – B. 144.

²⁰ Hale W. *Turkish Foreign Policy since 1774*. – London: Routledge, 2013. – B. 212.

²¹ Smith A.D. *National Identity*. – Reno: University of Nevada Press, 1991. – B. 32.

²² Axundjanov, E. (2025). "Turon" va "Turkiston" atamalarining vatan timsoli sifatidagi talqini. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 4, 20–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038149>

²³ Khalid A. *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. – Ithaca: Cornell University Press, 2015. – B. 79.

²⁴ Allworth E. *The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present*. – Stanford: Hoover Institution Press, 1990. – B. 166.

²⁵ Tolipov F. "Central Asia in the Geopolitics of Eurasia." CEERES Working Papers, 2008. – B. 12.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, turkiylik bugungi kunda madaniy kategoriyadan geosiyosiy identitetga transformatsiyasi yuz berayotganini ko‘rsatadi.

ZAMONAVIY GEOSIYOSIY KONTEKST

Ahmet Davutoğlu “strategik chuqurlik” nazariyasida tarixiy-madaniy makonlarni tashqi siyosat resursi sifatida ko‘rsatadi²⁶. Bülent Özkan esa zamonaviy turk siyosatida panturkizm elementlari yumshoq kuch strategiyasi orqali qayta namoyon bo‘layotganini ta’kidlaydi²⁷. Samuel Huntington sivilizatsiyalar o‘rtasidagi munosabatlarni global siyosatning asosiy omillaridan biri deb hisoblaydi²⁸. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Turon tushunchasi bugungi geosiyosiy diskursda ideologik shior emas, balki mintaqaviy integratsiyani tushuntiruvchi analitik kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi.

Bugungi kunda Turon tushunchasi faqat tarixiy yoki ideologik kategoriya emas, balki strategik narrativ sifatida ham shakllanmoqda. Turk davlatlari o‘rtasidagi integratsion tashabbuslar va mintaqaviy hamkorlik formatlari bu konsepsiyaning yumshoq geosiyosiy vosita sifatida yangi talqinini ko‘rsatadi. Shu sababli, Turon diskursi strategik narrativ sifatida identitet siyosati va mintaqaviy strategiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni namoyon qiladi.

XULOSA

Turli ilmiy maktablar Turon tushunchasini har xil talqin qiladi. Panturkizm yondashuvida bu tushuncha madaniy va siyosiy birlik ideali sifatida ko‘riladi. Yevroosiyochilikda esa u ko‘p sivilizatsiyali geosiyosiy makon konsepsiyasi sifatida talqin qilinadi. Zamonaviy tadqiqotlarda Turon tushunchasi mintaqaviy integratsiya va identitet shakllanish jarayonlarini tahlil qilish uchun analitik kategoriya sifatida ishlatilmoqda. Bu yondashuvlar Turon konsepsiyasining tarixiy, madaniy va strategik mazmunini turli nazariy paradigmalarda ochib beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Turon konsepsiyasi nafaqat ideologik yoki romantik tasavvur, balki global geosiyosiy jarayonlarni tushuntirishda identitet va strategiya uchrashadigan muhim analitik nuqta sifatida ahamiyatga ega. Shu sababli, Turon zamonaviy Yevroosiyo hududida mintaqaviy integratsiya, geosiyosiy diskurs va sivilizatsion identitetlarning o‘zaro ta’sirini tahlil qilish uchun samarali nazariy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

²⁶ Davutoğlu A. *Strategic Depth: International Position of Turkey*. – Istanbul: Küre Yayınları, 2001. – B. 63.

²⁷ Özkan B. “Turkey, Davutoğlu, and the Idea of Pan-Islamism.” *Survival*, 2014. – B. 121.

²⁸ Huntington S.P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. – New York: Simon & Schuster, 1996. – B. 45.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Laruelle M. *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2008.
2. Bassin M., Pozo G. (eds.). *The Politics of Eurasianism*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2015.
3. Bassin M. *Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016.
4. Trubetskoy N.S. *Europe and Humanity*. Moscow: Agraf, 2000.
5. Trubetskoy N.S. *The Legacy of Genghis Khan and Other Essays on Russia’s Identity*. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1991.
6. Savitsky P.N. *Kontinent Evraziya*. Moscow: Agraf, 1997.
7. Savitsky P.N. *Geopolitical Foundations of Eurasianism*. Moscow: Mysl, 1992.
8. Nikitin V.P. *Evraziystvo: Ideologiya i Politika*. Moscow: Nauka, 2001.
9. Gumilev L.N. *Ethnogenesis and the Biosphere of Earth*. Moscow: Progress Publishers, 1990.
10. Barthold V.V. *Turkestan Down to the Mongol Invasion*. London: Luzac & Co., 1928.
11. Landau J.M. *Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation*. Bloomington: Indiana University Press, 1995.
12. Gökalp Z. *The Principles of Turkism*. Leiden: Brill, 1968.
13. Gökalp Z. *Turkism and Civilization*. New York: Columbia University Press, 1959.
14. Akçura Y. *Üç Tarz-ı Siyaset*. Istanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1976.
15. Hale W. *Turkish Foreign Policy since 1774*. London: Routledge, 2013.
16. Smith A.D. *National Identity*. Reno: University of Nevada Press, 1991.
17. Khalid A. *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. Ithaca: Cornell University Press, 2015.
18. Allworth E. *The Modern Uzbeks*. Stanford: Hoover Institution Press, 1990.
19. Tolipov F. “Central Asia in the Geopolitics of Eurasia.” *CEERES Working Papers*, 2008.
20. Mackinder H.J. “The Geographical Pivot of History.” *The Geographical Journal*, 1904.
21. Spykman N.J. *America’s Strategy in World Politics*. New York: Harcourt, Brace and Company, 1942.
22. Axundjanov, E. (2025). "TURON" VA "TURKISTON" ATAMALARINING VATAN TIMSOLI SIFATIDAGITALQINI. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 4, 20–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038149>
23. Davutoğlu A. *Strategic Depth: International Position of Turkey*. İstanbul: Küre Yayınları, 2001.
24. Özkan B. “Turkey, Davutoğlu, and the Idea of Pan-Islamism.” *Survival*, 2014.
25. Huntington S.P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.